

```

import pandas as pd
import math
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

df = pd.read_csv('/content/planilha_survey.csv')

cursos_invalidos = [
    'Engenharia de Pesca',
    'Engenharia Civil',
    'Administração',
    'Biologia',
    'Estatística',
    'Física Computacional',
    'Ensino Médio',
    'Processos gerenciais',
    'Geoprocessamento',
    'Comunicação Social'
]

```

Limpeza dos dados

```

df['Qual é o curso que você está atualmente cursando ou cursou?'] =
df['Qual é o curso que você está atualmente cursando ou
cursou?'].str.strip()

```

Exploração dos dados

```

df.groupby("Consentimento em participar da pesquisa").size()

Consentimento em participar da pesquisa
Concordo      421
dtype: int64

df.groupby("Esse questionário é direcionado às mulheres. Assim, como
você se identifica em relação à sua identidade de gênero?").size()

Esse questionário é direcionado às mulheres. Assim, como você se
identifica em relação à sua identidade de gênero?
Mulher (Cisgênero, Trans, Bigênero)      2
Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)   411
Outro                                     8
dtype: int64

df[df["Qual é o curso que você está atualmente cursando ou
cursou?"].isin(cursos_invalidos)].groupby('Qual é o curso que você
está atualmente cursando ou cursou?').size()

Qual é o curso que você está atualmente cursando ou cursou?
Administração      2
Biologia           1

```

```
Comunicação Social      1
Engenharia Civil        1
Engenharia de Pesca     1
Ensino Médio            1
Estatística             1
Física Computacional    1
Geoprocessamento       1
Processos gerenciais    1
dtype: int64
```

Análise dos dados

```
df_validos = df[
    (df["Consentimento em participar da pesquisa"] == "Concordo") &
    (df["Esse questionário é direcionado às mulheres. Assim, como você
se identifica em relação à sua identidade de gênero?"] != "Outro") &
    (~df["Qual é o curso que você está atualmente cursando ou
cursou?"].isin(cursos_invalidos))
]
```

```
df_validos['Qual é o curso que você está atualmente cursando ou
cursou?'] = df_validos['Qual é o curso que você está atualmente
cursando ou cursou?'].str.lower()
```

```
<ipython-input-191-b48fabdbbc12f>:1: SettingWithCopyWarning:
A value is trying to be set on a copy of a slice from a DataFrame.
Try using .loc[row_indexer,col_indexer] = value instead
```

See the caveats in the documentation:

https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/user_guide/indexing.html#returning-a-view-versus-a-copy

```
df_validos['Qual é o curso que você está atualmente cursando ou
cursou?'] = df_validos['Qual é o curso que você está atualmente
cursando ou cursou?'].str.lower()
```

Estados residentes

```
estados_residentes = df_validos.groupby('Em qual estado você reside
atualmente?').size()
```

```
porcentagem = (estados_residentes / estados_residentes.sum()) * 100
```

```
estados_residentes
```

```
Em qual estado você reside atualmente?
Acre (AC)                2
Alagoas (AL)             1
Amazonas (AM)            1
Bahia (BA)               100
Ceará (CE)               37
```

```
Distrito Federal (DF)      78
Espírito Santo (ES)       1
Goiás (GO)                26
Mato Grosso (MT)          1
Mato Grosso do Sul (MS)   9
Minas Gerais (MG)        13
Paraná (PR)               9
Paraíba (PB)             15
Pernambuco (PE)          22
Rio Grande do Sul (RS)    9
Rio de Janeiro (RJ)      31
Rondônia (RO)            2
Santa Catarina (SC)       4
Sergipe (SE)              8
São Paulo (SP)           33
dtype: int64
```

```
porcentagem.sort_values(ascending=False).round(2)
```

```
Em qual estado você reside atualmente?
```

```
Bahia (BA)                24.88
Distrito Federal (DF)     19.40
Ceará (CE)                9.20
São Paulo (SP)            8.21
Rio de Janeiro (RJ)       7.71
Goiás (GO)                6.47
Pernambuco (PE)          5.47
Paraíba (PB)              3.73
Minas Gerais (MG)        3.23
Mato Grosso do Sul (MS)   2.24
Paraná (PR)               2.24
Rio Grande do Sul (RS)    2.24
Sergipe (SE)              1.99
Santa Catarina (SC)       1.00
Rondônia (RO)            0.50
Acre (AC)                 0.50
Alagoas (AL)              0.25
Mato Grosso (MT)          0.25
Espírito Santo (ES)       0.25
Amazonas (AM)             0.25
dtype: float64
```

```
estados_residentes.sum()
```

```
402
```

Orientação Sexual

```
orientação_sexual = df_validos.groupby('Como você se identifica em
relação à sua orientação sexual?').size()
```

```
orientação_sexual
```

```
Como você se identifica em relação à sua orientação sexual?
```

```
Bissexual          83  
Heterossexual     265  
Homossexual       28  
Outros            5  
Pansexual         10  
Prefiro não responder 11  
dtype: int64
```

```
porcentagem_orientação_sexual = (orientação_sexual /  
orientação_sexual.sum()) * 100
```

```
porcentagem_orientação_sexual.sort_values(ascending=False).round(2)
```

```
Como você se identifica em relação à sua orientação sexual?
```

```
Heterossexual     65.92  
Bissexual         20.65  
Homossexual       6.97  
Prefiro não responder 2.74  
Pansexual         2.49  
Outros            1.24  
dtype: float64
```

Como você se autodeclara?

```
autodeclara_mapeamento = {  
    'amarela': 'amarelo'  
}
```

```
df_validos['Como você se autodeclara? '].replace('Amarela', 'Amarelo',  
inplace=True)
```

```
<ipython-input-24-51b37fedd882>:1: SettingWithCopyWarning:  
A value is trying to be set on a copy of a slice from a DataFrame
```

```
See the caveats in the documentation:
```

```
https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/user\_guide/indexing.html#  
returning-a-view-versus-a-copy
```

```
df_validos['Como você se autodeclara? '].replace('Amarela',  
'Amarelo', inplace=True)
```

```
autodeclara = df_validos.groupby('Como você se autodeclara? ').size()
```

```
autodeclara
```

```
Como você se autodeclara?
```

```
Amarelo          3  
Branco(a)       200  
Indígena        1
```

```

Pardo(a)                137
Prefiro não responder    4
Preto(a)                57
dtype: int64

porcentagem_autodeclara = (autodeclara / autodeclara.sum()) * 100
porcentagem_autodeclara.sort_values(ascending=False).round(2)

Como você se autodeclara?
Branco(a)                49.75
Pardo(a)                 34.08
Preto(a)                 14.18
Prefiro não responder     1.00
Amarelo                  0.75
Indígena                 0.25
dtype: float64

```

Em qual faixa etária você se encontra?

```

faixa_etária = df_validos.groupby('Em qual faixa etária você se encontra?').size()

faixa_etária

Em qual faixa etária você se encontra?
18-24 anos    235
25-34 anos    121
35-44 anos     35
45-54 anos     9
55-64 anos     2
dtype: int64

porcentagem_faixa_etária = (faixa_etária / faixa_etária.sum()) * 100
porcentagem_faixa_etária.sort_values(ascending=False).round(2)

Em qual faixa etária você se encontra?
18-24 anos    58.46
25-34 anos    30.10
35-44 anos     8.71
45-54 anos     2.24
55-64 anos     0.50
dtype: float64

```

Qual é o curso que você está atualmente cursando ou cursou?

```
df_temp_cursos = df_validos
```

```

cursos_mapeamento = {
    'análise e desenvolvimento de sistemas/ banco de dados': 'análise
e desenvolvimento de sistemas',
    'análise de sistemas': 'análise e desenvolvimento de sistemas',
    'analise e desenvolvimento de sistemas': 'análise e
desenvolvimento de sistemas',
    'tecnologia analise e desenvolvimento de sistemas': 'análise e
desenvolvimento de sistemas',
    'técnico em análise e desenvolvimento de sistemas ou tads':
'análise e desenvolvimento de sistemas',
    'atualmente curso eng. de software, mas por ser ead, irei
responder as perguntas conforme minha vivencia no tec. em info. que
realizei de 2019 há 2022': 'engenharia de software',
    'data science - ciência de dados': 'ciência de Dados',
    'bi em ciências e tecnologia': 'business intelligence',
    'bi em ciências, tecnologia e inovação': 'business intelligence',
    'bootcamp de programação': 'outros',
    'desenvolvimento back end': 'outros',
    'programação full-stack': 'outros',
    'design': 'outros',
    'gestão de projeto em tecnologia': 'outros',
    'tecnologia em informatica': 'outros',
    'ux ui': 'outros',
    'pós graduação em sistemas de informação': 'sistemas de
informação',
    'sistemas pra internet': 'sistemas para internet',
    'tecnologia em sistemas para internet': 'sistemas para internet',
    'tecnólogo ead (sistemas para internet)': 'sistemas para internet',
    'engenharia de redes de comunicação': 'engenharia de redes',
    'engenharia da redes de comunicação': 'engenharia de redes',
    'big data em negócios': 'outros',
    'engenharia de controle e automação': 'outros',
    'banco de dados': 'outros',
    'business intelligence': 'outros',
    'processamento de dados': 'outros',
    'redes de computadores': 'outros',
    'tecnologia da informação e da comunicação': 'outros',
    'tecnologia em jogos digitais': 'outros',
    'licenciatura em computação': 'outros',
    'engenharia mecatrônica': 'outros',
    'ciência de dados': 'ciência de Dados',
    'segurança da informação': 'outros',
    'sistemas para internet': 'outros',
    'engenharia de redes': 'outros',
    'ciência de Dados': 'outros'
}

for antigo, novo in cursos_mapeamento.items():
    df_temp_cursos['Qual é o curso que você está atualmente cursando
ou cursou?'].replace(antigo, novo, inplace=True)

```

```
<ipython-input-35-7e7b44e059d9>:2: SettingWithCopyWarning:  
A value is trying to be set on a copy of a slice from a DataFrame
```

See the caveats in the documentation:

```
https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/user\_guide/indexing.html#  
returning-a-view-versus-a-copy
```

```
df_temp_cursos['Qual é o curso que você está atualmente cursando ou  
cursou?'].replace(antigo, novo, inplace=True)
```

```
df_temp_cursos.groupby('Qual é o curso que você está atualmente  
cursando ou cursou?').size()
```

```
Qual é o curso que você está atualmente cursando ou cursou?
```

```
análise e desenvolvimento de sistemas      78  
ciência da computação                      79  
engenharia de computação                  60  
engenharia de software                    49  
outros                                     57  
sistemas de informação                    79  
dtype: int64
```

```
traducao = {  
    'análise e desenvolvimento de sistemas': 'systems analysis and  
development',  
    'ciência da computação': 'computer science',  
    'ciência de Dados': 'data science',  
    'engenharia de computação': 'computer engineering',  
    'engenharia de software': 'software engineering',  
    'outros': 'others',  
    'sistemas de informação': 'information systems',  
}
```

```
for antigo, novo in traducao.items():  
    df_temp_cursos['Qual é o curso que você está atualmente cursando  
ou cursou?'].replace(antigo, novo, inplace=True)
```

```
<ipython-input-38-52b8696bb4f8>:2: SettingWithCopyWarning:  
A value is trying to be set on a copy of a slice from a DataFrame
```

See the caveats in the documentation:

```
https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/user\_guide/indexing.html#  
returning-a-view-versus-a-copy
```

```
df_temp_cursos['Qual é o curso que você está atualmente cursando ou  
cursou?'].replace(antigo, novo, inplace=True)
```

```
df_temp_cursos['Qual é o curso que você está atualmente cursando ou  
cursou?'] = df_temp_cursos['Qual é o curso que você está atualmente  
cursando ou cursou?'].str.upper()
```

```
<ipython-input-39-b1f5594e34dd>:1: SettingWithCopyWarning:  
A value is trying to be set on a copy of a slice from a DataFrame.
```

Try using `.loc[row_indexer,col_indexer] = value` instead

See the caveats in the documentation:

https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/user_guide/indexing.html#returning-a-view-versus-a-copy

```
df_temp_cursos['Qual é o curso que você está atualmente cursando ou cursou?'] = df_temp_cursos['Qual é o curso que você está atualmente cursando ou cursou?'].str.upper()
```

```
cursos = df_temp_cursos.groupby('Qual é o curso que você está atualmente cursando ou cursou?').size()
```

```
cursos
```

```
Qual é o curso que você está atualmente cursando ou cursou?
```

COMPUTER ENGINEERING	60
COMPUTER SCIENCE	79
INFORMATION SYSTEMS	79
OTHERS	57
SOFTWARE ENGINEERING	49
SYSTEMS ANALYSIS AND DEVELOPMENT	78

```
dtype: int64
```

```
porcentagem_cursos = (cursos / cursos.sum()) * 100
```

```
porcentagem_cursos.sort_values(ascending=False).round(1)
```

```
Qual é o curso que você está atualmente cursando ou cursou?
```

COMPUTER SCIENCE	19.7
INFORMATION SYSTEMS	19.7
SYSTEMS ANALYSIS AND DEVELOPMENT	19.4
COMPUTER ENGINEERING	14.9
OTHERS	14.2
SOFTWARE ENGINEERING	12.2

```
dtype: float64
```

```
cursos.sum()
```

```
402
```

```
# Assumindo que você já tem a série 'cursos' pronta com as informações necessárias
```

```
plt.figure(figsize=(10, 8))
```

```
plt.barh(porcentagem_cursos.sort_values(ascending=False).index,  
porcentagem_cursos.sort_values(ascending=False).values,  
color='skyblue')
```

```
plt.xlabel('Percentage')
```

```
plt.ylabel('Courses')
```

```
plt.gca().invert_yaxis()
```

```
plt.savefig('meu_grafico.png')
```

```
# Adicionando um título no rodapé
```

```
plt.show()
```


Qual o tipo de instituição que você estuda/estudou?

```
df_validos.groupby('Qual o tipo de instituição que você  
estuda/estudou?').size()
```

```
Qual o tipo de instituição que você estuda/estudou?
Corporativa, Jala University que funciona dentro da Jala Soft      1
Curso livre privado                                               1
Estudo na Federal e na particular                                  1
Federal                                                            2
Filantrópica                                                       1
Privada                                                            175
Pública                                                            221
dtype: int64
```

```
IES = {
    'Curso livre privado': 'Privada',
    'Federal': 'Pública',
    'Corporativa, Jala University que funciona dentro da Jala Soft':
    'Privada',
    'Estudo na Federal e na particular ': 'Pública'
}
```

```

for antigo, novo in IES.items():
    df_validos['Qual o tipo de instituição que você
estuda/estudou?'].replace(antigo, novo, inplace=True)

<ipython-input-49-7064625f7960>:2: SettingWithCopyWarning:
A value is trying to be set on a copy of a slice from a DataFrame

See the caveats in the documentation:
https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/user_guide/indexing.html#
returning-a-view-versus-a-copy
    df_validos['Qual o tipo de instituição que você
estuda/estudou?'].replace(antigo, novo, inplace=True)

df_IES = df_validos.groupby('Qual o tipo de instituição que você
estuda/estudou?').size()

df_IES

Qual o tipo de instituição que você estuda/estudou?
Filantrópica      1
Privada           177
Pública           224
dtype: int64

porcentagens_IES = (df_IES / df_IES.sum()) * 100

porcentagens_IES.sort_values(ascending=False).round(1)

Qual o tipo de instituição que você estuda/estudou?
Pública           55.7
Privada           44.0
Filantrópica      0.2
dtype: float64

```

Qual o ano de ingresso na instituição?

```

ingressos_mapeamento = {
    '1979': 'Antes de 2000',
    '1992': 'Antes de 2000',
    '1994': 'Antes de 2000',
    '1998': 'Antes de 2000',
    '2000': '2000-2009',
    '2001': '2000-2009',
    '2002': '2000-2009',
    '2003': '2000-2009',
    '2005': '2000-2009',
    '2007': '2000-2009',
    '2008': '2000-2009',
    '2009': '2000-2009',
    '2010': '2010-2019',
    '2011': '2010-2019',
}

```

```

'2012': '2010-2019',
'2013': '2010-2019',
'2013.1 ': '2010-2019',
'2014': '2010-2019',
'2015': '2010-2019',
'2015.1': '2010-2019',
'2016': '2010-2019',
'2017': '2010-2019',
'2017.2': '2010-2019',
'2018': '2010-2019',
'2018.2': '2010-2019',
'2019': '2010-2019',
'2019.2': '2010-2019',
'2020': '2020-2024',
'2020.1': '2020-2024',
'2021': '2020-2024',
'2021-2': '2020-2024',
'2021.2': '2020-2024',
'2022': '2020-2024',
'2023': '2020-2024',
'2023.1': '2020-2024',
'2023.2': '2020-2024',
'2023/2': '2020-2024',
'2024': '2020-2024',
'2024.1': '2020-2024',
'2020 - 2023 sistema de informação.': '2020-2024',
'2013.1': '2010-2019',
'2020 - 2023 sistema de informação.': '2020-2024',
'202q': 'Não souberam responder',
'3º Semestre ': 'Não souberam responder',
'Concluído': 'Não souberam responder'
}

for antigo, novo in ingressos_mapeamento.items():
    df_validos['Qual o ano de ingresso na
instituição?'].replace(antigo, novo, inplace=True)

<ipython-input-55-08b4099ede38>:2: SettingWithCopyWarning:
A value is trying to be set on a copy of a slice from a DataFrame

See the caveats in the documentation:
https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/user\_guide/indexing.html#
returning-a-view-versus-a-copy
    df_validos['Qual o ano de ingresso na instituição?'].replace(antigo,
novo, inplace=True)

ano_ingressos = df_validos.groupby('Qual o ano de ingresso na
instituição?').size()

porcentagem_anoIngresso = (ano_ingressos / ano_ingressos.sum())*100

```

```
porcentagem_anoIngresso.sort_values(ascending=False).round(1)
```

```
Qual o ano de ingresso na instituição?
```

```
2020-2024      66.7
2010-2019      27.4
2000-2009       4.2
Antes de 2000   1.0
Não souberam responder  0.7
dtype: float64
```

Quantos alunos entraram na sua turma (quantidade total)?

```
quantidade_alunos_ingressos = df_validos.groupby('Quantos alunos  
entraram na sua turma (quantidade total)? ').size()
```

```
quantidade_alunos_ingressos
```

```
Quantos alunos entraram na sua turma (quantidade total)?
```

```
100
2
15-25
49
25-35
68
298
1
35-40
108
5-15
12
50
2
60
1
60 alunos
1
80 - 120
1
Ead
2
Mais de 40
140
Mais de 80
1
NÃO SEI INFORMAR
1
Não sei
3
Não sei
1
```

```

Não sei ao certo, foi EAD
1
Não sei ao total pq é ead
1
Não sei informar
1
Não sei informar
1
Não sei pq é EAD.
1
Não sei quantos alunos tem na minha turma pois curso ead.
1
Não tenho esta informação pois é um curso ead.
1
desconheço.
1
É EAD não tenho conhecimento do total de alunas e alunos que entraram
comigo.      1
dtype: int64

alunos_ingressos_mapeamento = {
    'NÃO SEI': 'Não souberam informar',
    'Não sei': 'Não souberam informar',
    'Não sei ao certo, foi EAD': 'Não souberam informar',
    'Não sei ao total pq é ead': 'Não souberam informar',
    'Não sei informar ': 'Não souberam informar',
    'Não sei pq é EAD. ': 'Não souberam informar',
    'Não sei quantos alunos tem na minha turma pois curso ead.': 'Não
souberam informar',
    'Não tenho esta informação pois é um curso ead.': 'Não souberam
informar',
    'desconheço.': 'Não souberam informar',
    'É EAD não tenho conhecimento do total de alunas e alunos que
entraram comigo.': 'Não souberam informar',
    'Ead': 'Não souberam informar',
    'NÃO SEI INFORMAR': 'Não souberam informar',
    '298': 'More than 40',
    'Mais de 80': 'More than 40',
    '100': 'More than 40',
    '80 - 120': 'More than 40',
    'Mais de 60': 'More than 40',
    'Não sei': 'Não souberam informar',
    'Não sei informar': 'Não souberam informar',
    '60': 'More than 40',
    '60 alunos': 'More than 40',
    '50': 'More than 40',
    'Mais de 40': 'More than 40'
}

```

```
for antigo, novo in alunos_ingressos_mapeamento.items():
    df_validos['Quantos alunos entraram na sua turma (quantidade
total)? '].replace(antigo, novo, inplace=True)
```

```
<ipython-input-195-105c24062263>:2: SettingWithCopyWarning:
A value is trying to be set on a copy of a slice from a DataFrame
```

See the caveats in the documentation:

https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/user_guide/indexing.html#returning-a-view-versus-a-copy

```
df_validos['Quantos alunos entraram na sua turma (quantidade total)?
'].replace(antigo, novo, inplace=True)
```

```
df_validos.groupby('Quantos alunos entraram na sua turma (quantidade
total)? ').size()
```

```
Quantos alunos entraram na sua turma (quantidade total)?
```

15-25	49
25-35	68
35-40	108
5-15	12
More than 40	149
Não sei	1
Não souberam informar	15

dtype: int64

```
quantidade_alunos_ingressos = df_validos.groupby('Quantos alunos
entraram na sua turma (quantidade total)? ').size()
```

```
quantidade_alunos_ingressos
```

```
Quantos alunos entraram na sua turma (quantidade total)?
```

15-25	49
25-35	68
35-40	108
5-15	12
More than 40	149
Não sei	1
Não souberam informar	15

dtype: int64

```
porcentagem_quantidade_alunos_ingressos = (quantidade_alunos_ingressos
/ quantidade_alunos_ingressos.sum()) * 100
porcentagem_quantidade_alunos_ingressos.sort_values(ascending=False).r
ound(1)
```

```
Quantos alunos entraram na sua turma (quantidade total)?
```

More than 40	37.1
35-40	26.9
25-35	16.9
15-25	12.2

```
Não souberam informar      3.7
5-15                       3.0
Não sei                    0.2
dtype: float64
```

Quantas mulheres tinham na sua turma, incluindo você?

```
qtd_mulheres_mapeamento = {
    'NÃO SEI INFORMAR': 'Não souberam informar',
    'Não sei': 'Não souberam informar',
    'Não sei ': 'Não souberam informar',
    'Não sei informar': 'Não souberam informar',
    'Não sei informar ': 'Não souberam informar',
    'Não sei informar, mas acredito que próximo de 10 numa turma de
cerca de 200 alunos': 'Não souberam informar',
    'Não sei quantos alunas tem na minha turma, porém na aula
inaugural para ead do meu polo só tinha eu de mulher da área de ti.':
'Não souberam informar',
    'Não sei responder, mas a minoria provavelmente': 'Não souberam
informar',
    'Não tenho esta informação pois é um curso ead, mas conheci pelo
menos 7 mulheres durante o curso.': 'Não souberam informar',
    'Não tenho ideia. Porém, mais de 10.': 'Não souberam informar',
    'desconheço.': 'Não souberam informar',
    'não sei informar': 'Não souberam informar',
    'É EAD não tenho conhecimento do total de alunas que entraram
comigo.': 'Não souberam informar',
    'Ead': 'Não souberam informar',
    'Todas eram mulheres, pois era uma turma afirmativa formada apenas
pelo gênero feminino.': 'Turma afirmativa',
    'Não sei informar, mas acredito que próximo de 10 numa turma de
cerca de 200 alunos ': 'Não souberam informar',
    '1-3': '1 - 3',
    '16- 18': '16 - 18',
    '4-6': '4 - 6',
    '7-9': '7 - 9',
    'acima de 19': 'Above 19'
}

for antigo, novo in qtd_mulheres_mapeamento.items():
    df_validos['Quantas mulheres tinham na sua turma, incluindo
você?'].replace(antigo, novo, inplace=True)
```

```
<ipython-input-201-cb7019d7f7ef>:2: SettingWithCopyWarning:
A value is trying to be set on a copy of a slice from a DataFrame
```

See the caveats in the documentation:

https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/user_guide/indexing.html#returning-a-view-versus-a-copy

```

df_validos['Quantas mulheres tinham na sua turma, incluindo
você?'].replace(antigo, novo, inplace=True)

qtd_mulheres = df_validos.groupby('Quantas mulheres tinham na sua
turma, incluindo você?').size()

qtd_mulheres

Quantas mulheres tinham na sua turma, incluindo você?
1 - 3                56
10 - 12             62
13 - 15             16
16 - 18             12
4 - 6              136
7 - 9              90
Above 19            4
Não souberam informar 25
Turma afirmativa    1
dtype: int64

porcentagem_qtd_mulheres = (qtd_mulheres / qtd_mulheres.sum()) * 100

porcentagem_qtd_mulheres.sort_values(ascending=False).round(1)

Quantas mulheres tinham na sua turma, incluindo você?
4 - 6                33.8
7 - 9                22.4
10 - 12             15.4
1 - 3                13.9
Não souberam informar 6.2
13 - 15              4.0
16 - 18              3.0
Above 19             1.0
Turma afirmativa    0.2
dtype: float64

```

Você tem ciência de quantas da sua turma desistiram?

```

qtd_desistencia = {
    "1": "Uma pessoa",
    "2": "Duas pessoas",
    "3": "Três pessoas",
    "4": "Quatro pessoas",
    "5": "Cinco pessoas",
    "6": "Seis pessoas",
    "7": "Sete pessoas",
    "10": "Aproximadamente dez pessoas",
    "40": "Acima de 40",
    "80": "Acima de 40",
    "+/- 10": "Aproximadamente dez pessoas",
}

```

"Ainda estou no primeiro bimestre": "Resposta temporal, ainda no primeiro bimestre",
"Algumas, de 5 a 7": "Confirma desistencia, porém não informa quantidade",
"As outras não necessariamente desistiram, mas só 1 outra menina ainda tem aulas comigo. Das outras só vejo 1 semi-regularmente no campus.": "Situação específica, não clara desistência",
"Mais de 10 alunos": "Aproximadamente dez pessoas",
"Mais de 5": "Confirma desistencia, porém não informa quantidade",
"Menos de 10": "Aproximadamente dez pessoas",
"Mudaram de campus": "Transferidas para outro campus",
"Muitas pessoas ": "Confirma desistencia, porém não informa quantidade",
"N sei": "Não souberam responder",
"Nao sei": "Não souberam responder",
"Nao tenho": "Não souberam responder",
"Nenhuma": "Nao teve desistencia",
"NÃO SEI INFORMAR": "Não souberam responder",
"Não ": "Não teve desistencia",
"Não havia outras mulher em minha turma.": "Não souberam responder",
"Não lembro": "Não souberam responder",
"Não possuo ciência desse tópico": "Não souberam responder",
"Não sei": "Não souberam responder",
"Não sei ao certo, porém quanto mais avanço no curso, menos vejo meninas. ": "Confirma desistencia, porém não informa quantidade",
"Não sei dizer.": "Não souberam responder",
"Não sei informar": "Não souberam responder",
"Não sei quantas desistiram, algumas reprovaram e ficamos em turmas diferentes depois": "Não souberam responder",
"Não sei, mas uma delas eu nunca mais vi, então é possível que tenha desistido.": "Uma pessoa",
"Não tem ciência": "Não souberam responder",
"Não tenho": "Não souberam responder",
"Não tenho ciência": "Não souberam responder",
"Não tenho ciência, as matérias ficaram bem distribuídas": "Não souberam responder",
"Não tenho essa informação": "Não souberam responder",
"Não tenho ideia": "Não souberam responder",
"Não tenho, pois as que tive contato, continuaram na área.": "Não souberam responder",
"Os 20": "Vinte pessoas",
"Por ser ead não sei ao certo, mas acima de 5": "Não souberam responder",
"Só se formaram 4": "Confirma desistencia, porém não informa quantidade",
"desconheço.": "Não souberam responder",
"nao sei": "Não souberam responder",
"não sei": "Não souberam responder",

```

    "não sei informar": "Não souberam responder",
    "não sei informar": "Não souberam responder",
    "não tenho noção": "Não souberam responder",
    "todas": "Confirma desistencia, porém não informa quantidade",
    ' Não tenho ciência de quantas desistiam': "Confirma desistencia,
    porém não informa quantidade",
    'Mais de cinco pessoas': "Confirma desistencia, porém não informa
    quantidade",
    'Nao sei':"Não souberam responder",
    'Nao teve desistencia': "Nao teve desistencia",
    'Transferidas para outro campus': "Nao teve desistencia",
    'Nao teve desistencia ': 'Nao teve desistencia',
    'Nao teve desistencia': 'Não teve desistencia',
    'Nao sei': "Não souberam responder",
    'Não sei ': "Não souberam responder",
    'Não sei.': "Não souberam responder",
    'Não': "Não souberam responder",
    'Não lembro ': "Não souberam responder",
    'Não possuo ciência desse tópico ': "Não souberam responder",
    'Não sei informar ': "Não souberam responder",
    'Não tenho ': "Não souberam responder",
    'Não tenho ciência ': "Não souberam responder",
    'Não tenho ciência, as matérias ficaram bem distribuídas ': "Não
    souberam responder",
    'Não tenho ideia ': "Não souberam responder",
    'Nao sei':"Não souberam responder",
    "desconheço.": "Não souberam responder",
    "nao sei": "Não souberam responder",
    "não sei": "Não souberam responder",
    "não sei informar": "Não souberam responder",
    "não sei informar": "Não souberam responder",
    "não tenho noção": "Não souberam responder",
    "Por ser ead não sei ao certo, mas acima de 5": "Não souberam
    responder",
    "NÃO SEI INFORMAR": "Não souberam responder",
    "N sei": "Não souberam responder",
    "Nao sei": "Não souberam responder",
    "Nao tenho": "Não souberam responder",
    'Não souberam responder': "Não souberam responder",
    'Nao sei ': "Não souberam responder"
}

for antigo, novo in qtd_desistencia.items():
    df_validos['Você tem ciência de quantas da sua turma desistiram?
'].repláce(antigo, novo, inplace=True)

desistentes = df_validos.groupby('Você tem ciência de quantas da sua
turma desistiram? ').size()
desistentes

```

```

Você tem ciência de quantas da sua turma desistiram?
Acima de 40                2
Aproximadamente dez pessoas  3
Cinco pessoas              26
Confirma desistencia, porém não informa quantidade  7
Duas pessoas               69
Não souberam responder    52
Não teve desistencia      100
Quatro pessoas            33
Resposta temporal, ainda no primeiro bimestre  1
Seis pessoas              6
Sete pessoas              3
Situação específica, não clara desistência  1
Três pessoas              41
Uma pessoa                51
Vinte pessoas             1
dtype: int64

```

```

percentual_des = (desistentes / desistentes.sum())*100
percentual_des.sort_values(ascending=False).round(2)

```

```

Você tem ciência de quantas da sua turma desistiram?
Não teve desistencia      25.25
Duas pessoas              17.42
Não souberam responder   13.13
Uma pessoa                12.88
Três pessoas              10.35
Quatro pessoas            8.33
Cinco pessoas             6.57
Confirma desistencia, porém não informa quantidade  1.77
Seis pessoas              1.52
Aproximadamente dez pessoas  0.76
Sete pessoas              0.76
Acima de 40                0.51
Resposta temporal, ainda no primeiro bimestre  0.25
Situação específica, não clara desistência  0.25
Vinte pessoas             0.25
dtype: float64

```

```

qtd_desistencia_agrupamento = {
    "1": "Teve desistencia",
    "2": "Teve desistencia",
    "3": "Teve desistencia",
    "4": "Teve desistencia",
    "5": "Teve desistencia",
    "6": "Teve desistencia",
    "7": "Teve desistencia",
    "10": "Teve desistencia",
    "40": "Teve desistencia",
    "80": "Teve desistencia",
}

```

"+/- 10": "Teve desistencia",
"Ainda estou no primeiro bimestre": "Resposta temporal, ainda no primeiro bimestre",
"Algumas, de 5 a 7": "Teve desistencia",
"As outras não necessariamente desistiram, mas só 1 outra menina ainda tem aulas comigo. Das outras só vejo 1 semi-regularmente no campus.": "Teve desistencia",
"Mais de 10 alunos": "Teve desistencia",
"Mais de 5": "Teve desistencia",
"Menos de 10": "Teve desistencia",
"Mudaram de campus": "Transferidas para outro campus",
"Muitas pessoas ": "Teve desistencia",
"N sei": "Não souberam responder",
"Nao sei": "Não souberam responder",
"Nao tenho": "Não souberam responder",
"Nenhuma": 'Não teve desistencia',
"NÃO SEI INFORMAR": "Não souberam responder",
"Não ": "Não teve desistencia",
"Não havia outras mulher em minha turma.": "Não souberam responder",
"Não lembro": "Não souberam responder",
"Não possuo ciência desse tópico": "Não souberam responder",
"Não sei": "Não souberam responder",
"Não sei ao certo, porém quanto mais avanço no curso, menos vejo meninas. ": "Teve desistencia",
"Não sei dizer.": "Não souberam responder",
"Não sei informar": "Não souberam responder",
"Não sei quantas desistiram, algumas reprovaram e ficamos em turmas diferentes depois": "Não souberam responder",
"Não sei, mas uma delas eu nunca mais vi, então é possível que tenha desistido.": "Teve desistencia",
"Não tem ciência": "Não souberam responder",
"Não tenho": "Não souberam responder",
"Não tenho ciência": "Não souberam responder",
"Não tenho ciência, as matérias ficaram bem distribuídas": "Não souberam responder",
"Não tenho essa informação": "Não souberam responder",
"Não tenho ideia": "Não souberam responder",
"Não tenho, pois as que tive contato, continuaram na área.": "Não souberam responder",
"Os 20": "Teve desistencia",
"Por ser ead não sei ao certo, mas acima de 5": "Não souberam responder",
"Só se formaram 4": "Teve desistencia",
"desconheço.": "Não souberam responder",
"nao sei": "Não souberam responder",
"não sei": "Não souberam responder",
"não sei informar": "Não souberam responder",
"não sei informar": "Não souberam responder",

```

"não tenho noção": "Não souberam responder",
"todas": "Teve desistencia",
' Não tenho ciência de quantas desistiam': "Teve desistencia",
'Mais de cinco pessoas': "Teve desistencia",
'Nao sei':"Não souberam responder",
'Nao teve desistencia': 'Não teve desistencia',
'Transferidas para outro campus': 'Não teve desistencia',
'Nao teve desistencia ': 'Não teve desistencia',
'Nao teve desistencia': 'Não teve desistencia',
'Nao sei': "Não souberam responder",
'Não sei ': "Não souberam responder",
'Não sei.': "Não souberam responder",
'Não': "Não souberam responder",
'Não lembro ': "Não souberam responder",
'Não possuo ciência desse tópico ': "Não souberam responder",
'Não sei informar ': "Não souberam responder",
'Não tenho ': "Não souberam responder",
'Não tenho ciência ': "Não souberam responder",
'Não tenho ciência, as matérias ficaram bem distribuídas ': "Não
souberam responder",
'Não tenho ideia ': "Não souberam responder",
}

```

```

for antigo, novo in qtd_desistencia_agrupamento.items():
    df_validos['Você tem ciência de quantas da sua turma desistiram?
'].replace(antigo, novo, inplace=True)

```

<ipython-input-75-1fd28c6cb7a7>:2: SettingWithCopyWarning:
A value is trying to be set on a copy of a slice from a DataFrame

See the caveats in the documentation:
https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/user_guide/indexing.html#returning-a-view-versus-a-copy

```

df_validos['Você tem ciência de quantas da sua turma desistiram?
'].replace(antigo, novo, inplace=True)

```

```

desistentes = df_validos.groupby('Você tem ciência de quantas da sua
turma desistiram? ').size()

```

```
desistentes
```

```

Você tem ciência de quantas da sua turma desistiram?
Nao sei                                     1
Não souberam responder                       51
Não teve desistencia                        100
Resposta temporal, ainda no primeiro bimestre  1
Teve desistencia                             243
dtype: int64

```

```

percentual_des = (desistentes / desistentes.sum())*100
percentual_des.sort_values(ascending=False).round(2)

```

```
Você tem ciência de quantas da sua turma desistiram?  
Teve desistencia                61.36  
Não teve desistencia            25.25  
Não souberam responder          12.88  
Nao sei                          0.25  
Resposta temporal, ainda no primeiro bimestre  0.25  
dtype: float64
```

Quantas professoras mulheres tem/tiveram no seu curso?

```
professoras_mulheres = df_validos.groupby('Quantas professoras  
mulheres tem/tiveram no seu curso?').size()
```

```
professoras_mulheres
```

```
Quantas professoras mulheres tem/tiveram no seu curso?  
1-3                226  
10-12              15  
4-6                98  
7-9                38  
Acima de 19        1  
Nenhuma            23  
dtype: int64
```

Em qual idade você foi inicialmente exposta à tecnologia de maneira significativa? Isso pode incluir o uso de dispositivos eletrônicos, videogames, computadores, ou qualquer outra forma de tecnologia.

```
exposicao_tec = df_validos.groupby('Em qual idade você foi  
inicialmente exposta à tecnologia de maneira significativa? Isso pode  
incluir o uso de dispositivos eletrônicos, videogames, computadores,  
ou qualquer outra forma de tecnologia.').size()
```

```
exposicao_tec
```

```
Em qual idade você foi inicialmente exposta à tecnologia de maneira  
significativa? Isso pode incluir o uso de dispositivos eletrônicos,  
videogames, computadores, ou qualquer outra forma de tecnologia.
```

```
Antes dos 6 anos      42  
Após 20 anos          11  
Entre 11 e 15 anos    132  
Entre 16 e 20 anos    61  
Entre 6 e 10 anos     153  
Não me recorde        3  
dtype: int64
```

```
percent_exposicao_tec = (exposicao_tec / exposicao_tec.sum()) * 100
```

```
percent_exposicao_tec.sort_values(ascending=False).round(2)
```

Em qual idade você foi inicialmente exposta à tecnologia de maneira significativa? Isso pode incluir o uso de dispositivos eletrônicos, videogames, computadores, ou qualquer outra forma de tecnologia.

Entre 6 e 10 anos	38.06
Entre 11 e 15 anos	32.84
Entre 16 e 20 anos	15.17
Antes dos 6 anos	10.45
Após 20 anos	2.74
Não me recordo	0.75

dtype: float64

O que você acha da seguinte afirmação: os meninos têm acesso a videogames, celulares ou outros equipamentos de tecnologia mais cedo do que as meninas.

```
Q4_mapeamento = {  
    'Concordo': 'Concordo fortemente',  
}  
  
for antigo, novo in Q4_mapeamento.items():  
    df_validos['0 que você a acha da seguinte afirmação: os meninos têm acesso a videogames, celulares ou outros equipamentos de tecnologia mais cedo do que as meninas. '].replace(antigo, novo, inplace=True)
```

```
<ipython-input-121-705a23115f70>:2: SettingWithCopyWarning:  
A value is trying to be set on a copy of a slice from a DataFrame
```

See the caveats in the documentation:
https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/user_guide/indexing.html#returning-a-view-versus-a-copy

```
df_validos['0 que você a acha da seguinte afirmação: os meninos têm acesso a videogames, celulares ou outros equipamentos de tecnologia mais cedo do que as meninas. '].replace(antigo, novo, inplace=True)
```

```
Q14 = df_validos.groupby('0 que você a acha da seguinte afirmação: os meninos têm acesso a videogames, celulares ou outros equipamentos de tecnologia mais cedo do que as meninas. ').size()
```

Q14

0 que você a acha da seguinte afirmação: os meninos têm acesso a videogames, celulares ou outros equipamentos de tecnologia mais cedo do que as meninas.

Concordo fortemente	167
Concordo parcialmente	154
Discordo fortemente	21

```
Discordo parcialmente    38
Neutro                    22
dtype: int64
```

```
percent_q14 = (Q14 / Q14.sum()) * 100
```

```
percent_q14.sort_values(ascending=False).round(2)
```

0 que você acha da seguinte afirmação: os meninos têm acesso a videogames, celulares ou outros equipamentos de tecnologia mais cedo do que as meninas.

```
Concordo fortemente    41.54
Concordo parcialmente   38.31
Discordo parcialmente    9.45
Neutro                   5.47
Discordo fortemente     5.22
dtype: float64
```

Caso você tenha concordado com a pergunta anterior, você considera que essa diferença de exposição inicial à tecnologia entre os gêneros pode influenciar a percepção e interesse na área de tecnologia?

```
Q15_mapeamento = {
    'Concordo': 'Concordo fortemente',
}
```

```
for antigo, novo in Q15_mapeamento.items():
    df_validos['Caso você tenha concordado com a pergunta anterior,
    você considera que essa diferença de exposição inicial à tecnologia
    entre os gêneros pode influenciar a percepção e interesse na área de
    tecnologia?'].replace(antigo, novo, inplace=True)
```

```
<ipython-input-129-fef26fd6c0>:2: SettingWithCopyWarning:
A value is trying to be set on a copy of a slice from a DataFrame
```

See the caveats in the documentation:

https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/user_guide/indexing.html#returning-a-view-versus-a-copy

```
df_validos['Caso você tenha concordado com a pergunta anterior,
você considera que essa diferença de exposição inicial à tecnologia
entre os gêneros pode influenciar a percepção e interesse na área de
tecnologia?'].replace(antigo, novo, inplace=True)
```

```
Q15 = df_validos.groupby('Caso você tenha concordado com a pergunta
anterior, você considera que essa diferença de exposição inicial à
tecnologia entre os gêneros pode influenciar a percepção e interesse
na área de tecnologia?').size()
```

Q15

Caso você tenha concordado com a pergunta anterior, você considera que essa diferença de exposição inicial à tecnologia entre os gêneros pode influenciar a percepção e interesse na área de tecnologia?

Concordo fortemente	224
Concordo parcialmente	107
Discordo fortemente	12
Discordo parcialmente	19
Neutro	40

dtype: int64

```
percent_Q15 = (Q15/Q15.sum()) * 100
```

```
percent_Q15.sort_values(ascending=False).round(2)
```

Caso você tenha concordado com a pergunta anterior, você considera que essa diferença de exposição inicial à tecnologia entre os gêneros pode influenciar a percepção e interesse na área de tecnologia?

Concordo fortemente	55.72
Concordo parcialmente	26.62
Neutro	9.95
Discordo parcialmente	4.73
Discordo fortemente	2.99

dtype: float64

Em minha experiência, já fui alvo de comentários ou sugestões que insinuavam que cursos de computação ou áreas relacionadas são mais apropriadas para meninos do que para meninas.

```
Q17 = df_validos.groupby('Em minha experiência, já fui alvo de comentários ou sugestões que insinuavam que cursos de computação ou áreas relacionadas são mais apropriadas para meninos do que para meninas.').size()
```

Q17

Em minha experiência, já fui alvo de comentários ou sugestões que insinuavam que cursos de computação ou áreas relacionadas são mais apropriadas para meninos do que para meninas.

Frequentemente	92
Nunca	74
Raramente	71
Sempre	43
Às vezes	120

dtype: int64

```
percent_Q17 = (Q17 / Q17.sum()) * 100
```

```
percent_Q17
```

Em minha experiência, já fui alvo de comentários ou sugestões que insinuavam que cursos de computação ou áreas relacionadas são mais apropriadas para meninos do que para meninas.

```
Frequentemente    23.00
Nunca              18.50
Raramente          17.75
Sempre             10.75
Às vezes           30.00
dtype: float64
```

Expressar minhas opiniões durante uma aula geralmente é:

```
Q18 = df_validos.groupby('Expressar minhas opiniões durante uma aula geralmente é:').size()
```

```
Q18
```

```
Expressar minhas opiniões durante uma aula geralmente é:
```

```
Confortável          81
Desconfortável       107
Muito confortável    32
Muito desconfortável 36
Neutro                146
dtype: int64
```

```
percent_Q18 = (Q18 / Q18.sum()) * 100
```

```
percent_Q18.sort_values(ascending=False).round(2)
```

```
Expressar minhas opiniões durante uma aula geralmente é:
```

```
Neutro                36.32
Desconfortável        26.62
Confortável           20.15
Muito desconfortável  8.96
Muito confortável     7.96
dtype: float64
```

Sobre a seguinte afirmação: Eu me sinto mais confortável para fazer perguntas ou expressar minha opinião quando a professora é mulher.

```
Q20 = df_validos.groupby('Sobre a seguinte afirmação: Eu me sinto mais confortável para fazer perguntas ou expressar minha opinião quando a professora é mulher.').size()
```

Q20

Sobre a seguinte afirmação: Eu me sinto mais confortável para fazer perguntas ou expressar minha opinião quando a professora é mulher.

Eu concordo fortemente	124
Eu concordo parcialmente	109
Eu discordo fortemente	44
Eu discordo parcialmente	38
Neutro	85

dtype: int64

```
percent_Q20 = (Q20 / Q20.sum()) * 100  
percent_Q20.sort_values(ascending=False).round(2)
```

Sobre a seguinte afirmação: Eu me sinto mais confortável para fazer perguntas ou expressar minha opinião quando a professora é mulher.

Eu concordo fortemente	31.00
Eu concordo parcialmente	27.25
Neutro	21.25
Eu discordo fortemente	11.00
Eu discordo parcialmente	9.50

dtype: float64

Já deixei de dar a minha opinião durante uma discussão sobre algum tema, mesmo sabendo que eu estava certa.

```
Q21 = df_validos.groupby('Já deixei de dar a minha opinião durante uma discussão sobre algum tema, mesmo sabendo que eu estava certa.').size()
```

Q21

Já deixei de dar a minha opinião durante uma discussão sobre algum tema, mesmo sabendo que eu estava certa.

Frequentemente	129
Nunca	34
Raramente	67
Sempre	36
Às vezes	136

dtype: int64

```
percent_Q21 = (Q21 / Q21.sum()) * 100
percent_Q21.sort_values(ascending=False).round(2)
```

Já deixei de dar a minha opinião durante uma discussão sobre algum tema, mesmo sabendo que eu estava certa.

Às vezes	33.83
Frequentemente	32.09
Raramente	16.67
Sempre	8.96
Nunca	8.46

dtype: float64

Dentro da sala de aula, você já foi interrompida enquanto dava sua opinião ou tirava alguma dúvida?

```
Q22 = df_validos.groupby('Dentro da sala de aula, você já foi interrompida enquanto dava sua opinião ou tirava alguma dúvida?').size()
```

Q22

Dentro da sala de aula, você já foi interrompida enquanto dava sua opinião ou tirava alguma dúvida?

Frequentemente	62
Nunca	160
Raramente	63
Sempre	14
Às vezes	103

dtype: int64

```
percent_Q22 = (Q22 / Q22.sum()) * 100
percent_Q22.sort_values(ascending=False).round(2)
```

Dentro da sala de aula, você já foi interrompida enquanto dava sua opinião ou tirava alguma dúvida?

Nunca	39.80
Às vezes	25.62
Raramente	15.67
Frequentemente	15.42
Sempre	3.48

dtype: float64

Eu já passei por alguma situação, na área de tecnologia, que me fez sentir sensação de fracasso ou duvidar de minhas habilidades e conquistas.

```
Q25 = df_validos.groupby('Eu já passei por alguma situação, na área de tecnologia, que me fez sentir sensação de fracasso ou duvidar de minhas habilidades e conquistas.').size()
```

Q25

Eu já passei por alguma situação, na área de tecnologia, que me fez sentir sensação de fracasso ou duvidar de minhas habilidades e conquistas.

Concordo fortemente	209
Concordo parcialmente	113
Discordo fortemente	24
Discordo parcialmente	24
Neutro	32

dtype: int64

```
percent_Q25 = (Q25 / Q25.sum()) * 100
```

```
percent_Q25.sort_values(ascending=False).round(2)
```

Eu já passei por alguma situação, na área de tecnologia, que me fez sentir sensação de fracasso ou duvidar de minhas habilidades e conquistas.

Concordo fortemente	51.99
Concordo parcialmente	28.11
Neutro	7.96
Discordo fortemente	5.97
Discordo parcialmente	5.97

dtype: float64

Você já se pegou pensando que suas conquistas foram resultado de outros fatores em vez de suas próprias habilidades e esforços?

```
Q27 = df_validos.groupby('Você já se pegou pensando que suas conquistas foram resultado de outros fatores em vez de suas próprias habilidades e esforços?').size()
```

Q27

Você já se pegou pensando que suas conquistas foram resultado de outros fatores em vez de suas próprias habilidades e esforços?

Muitas vezes	116
Nunca	60

```
Raramente      54
Sempre         51
Às vezes      121
dtype: int64
```

```
percent_Q27 = (Q27 / Q27.sum()) * 100
```

```
percent_Q27.sort_values(ascending=False).round(2)
```

Você já se pegou pensando que suas conquistas foram resultado de outros fatores em vez de suas próprias habilidades e esforços?

```
Às vezes      30.10
Muitas vezes  28.86
Nunca         14.93
Raramente     13.43
Sempre        12.69
dtype: float64
```

Você se preocupa constantemente em ser "descoberta" como uma fraude, mesmo quando tem evidências sólidas de seu sucesso acadêmico?

```
Q29 = df_validos.groupby('Você se preocupa constantemente em ser "descoberta" como uma fraude, mesmo quando tem evidências sólidas de seu sucesso acadêmico?').size()
```

```
Q29
```

Você se preocupa constantemente em ser "descoberta" como uma fraude, mesmo quando tem evidências sólidas de seu sucesso acadêmico?

```
Muitas vezes   118
Nunca          68
Raramente      38
Sempre         80
Às vezes      98
dtype: int64
```

```
percent_Q29 = (Q29 / Q29.sum()) * 100
```

```
percent_Q29.sort_values(ascending=False).round(2)
```

Você se preocupa constantemente em ser "descoberta" como uma fraude, mesmo quando tem evidências sólidas de seu sucesso acadêmico?

```
Muitas vezes   29.35
Às vezes      24.38
Sempre        19.90
Nunca         16.92
Raramente      9.45
dtype: float64
```

##Você hesita em aceitar elogios ou reconhecimentos pelo seu trabalho, sentindo que não merece os elogios recebidos?

```
Q30 = df_validos.groupby('Você hesita em aceitar elogios ou reconhecimentos pelo seu trabalho, sentindo que não merece os elogios recebidos?').size()
```

Q30

Você hesita em aceitar elogios ou reconhecimentos pelo seu trabalho, sentindo que não merece os elogios recebidos?

Muitas vezes	104
Nunca	45
Raramente	63
Sempre	78
Às vezes	112

dtype: int64

```
percent_Q30 = (Q30 / Q30.sum()) * 100  
percent_Q30.sort_values(ascending=False).round(2)
```

Você hesita em aceitar elogios ou reconhecimentos pelo seu trabalho, sentindo que não merece os elogios recebidos?

Às vezes	27.86
Muitas vezes	25.87
Sempre	19.40
Raramente	15.67
Nunca	11.19

dtype: float64

Você se compara frequentemente com seus colegas homens e acredita que eles são mais capazes ou merecedores de sucesso do que você?

```
Q31 = df_validos.groupby('Você se compara frequentemente com seus colegas homens e acredita que eles são mais capazes ou merecedores de sucesso do que você?').size()
```

Q31

Você se compara frequentemente com seus colegas homens e acredita que eles são mais capazes ou merecedores de sucesso do que você?

Muitas vezes	83
Nunca	74
Raramente	50
Sempre	103
Às vezes	92

dtype: int64

```
percent_Q31 = (Q31 / Q31.sum()) * 100
percent_Q31.sort_values(ascending=False).round(2)
```

Você se compara frequentemente com seus colegas homens e acredita que eles são mais capazes ou merecedores de sucesso do que você?

Sempre	25.62
Às vezes	22.89
Muitas vezes	20.65
Nunca	18.41
Raramente	12.44

dtype: float64

Relação de ingressos para quantidade de mulheres

```
## Grouping the dataframe to extract and compute information
df_validos_processed = df_validos[(~df_validos['Quantos alunos
entraram na sua turma (quantidade total)? '].isin(['Não souberam
informar', 'Não sei'])) & (~df_validos['Quantas mulheres tinham na sua
turma, incluindo você?'].isin(['Não souberam responder', 'Turma
afirmativa']))]
df_validos_grouped = df_validos_processed.groupby('Quantos alunos
entraram na sua turma (quantidade total)?')['Quantas mulheres tinham
na sua turma, incluindo você?'].value_counts().unstack()

## forcing a specific order for columns
#####
column_order = ['1 - 3', '4 - 6', '7 - 9', '10 - 12', '13 - 15', '16 -
18', "Above 19"]
df_validos_grouped = df_validos_grouped.reindex(columns=column_order)

index_order = ['5-15', '15-25', '25-35', '35-40', 'More than 40']
df_validos_grouped = df_validos_grouped.loc[index_order]
#####
#####

group_totals = df_validos_grouped.sum(axis=1).to_list()
group_totals = group_totals*9 ## 9 is the number of possible values

ax = df_validos_grouped.plot(kind='bar', stacked=True, figsize=(10,
8), width=0.9)

patch_counter = 0
for p in ax.patches:

    if p.get_height() != 0:
        percentual_height = p.get_height() / group_totals[patch_counter]

        if (percentual_height >= 0.0283) and (percentual_height <=
0.0284): ## GAMBIS e GAMBIS
```

```

        ax.annotate(f'{int(np.round(percentual_height, 2) * 100)}%',
                    (p.get_x() + p.get_width() / 2,
                     p.get_y() + p.get_height() / 2),
                    ha='center', va='center', fontsize=9)
    elif (percentual_height >= 0.075) and (percentual_height <=
0.085):
        ax.annotate(f'{int(np.round(percentual_height, 2) * 100)}%',
                    (p.get_x() + p.get_width() / 2,
                     p.get_y() + p.get_height() + 1),
                    ha='center', va='center', fontsize=9)
    elif percentual_height >= 0.04: ## less than 4%
        ax.annotate(f'{int(np.round(percentual_height, 2) * 100)}%',
                    (p.get_x() + p.get_width() / 2,
                     p.get_y() + p.get_height() / 2),
                    ha='center', va='center', fontsize=9)
    else:
        ax.annotate(f'{int(np.round(percentual_height, 2) * 100)}%',
                    (p.get_x() + p.get_width() / 2,
                     p.get_y() + p.get_height() + 1),
                    ha='center', va='center', fontsize=9)

    patch_counter+= 1

for i in range(1, 5):
    ax.axvline(x=i - 0.5, color='gray', linestyle='--', alpha=0.25)

plt.xlabel('total number of students')
plt.ylabel('number of respondents')
plt.title('Number of women x Total number of students')
plt.legend(title='total_number_of_women', loc='upper left')
# plt.legend().set_visible(False)

plt.show()

```

Number of women x Total number of students

